

ITALIYADA MODA VA DIZAYNNI O'RGANISHNING AFZALLIKLARI

Usmanova Dilfuza

Mirzaraximova Sayyoraxon

usmanovadilfuzaravshanqizi1996@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8423808>

ANNOTASIYA: Italiyada moda va dizaynni o'rganishning afzalliklari va halqaro universitetlar haqida ma'lumot.

KALIT SO'ZLAR: Dizayn, dizayner, universitet, texnikum, tasviriy san'at maktabi, brend, bakalavr, magistr.

- Universitet o'qituvchilari nazariyotchilar emas, balki amaliyotchilardir: dizaynerlar, kreativ direktorlar, moda dizaynerlari, brend menejerlari va top kompaniyalarning muharrirlari.
- O'qish vaqtining 80% amaliy mashg'ulotlarga ajratiladi.
- Amaliyot.

Bularning barchasi xorijdagi dizayn maktablarida o'qishni ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, o'z brendingizni yaratish va xalqaro kompaniyalarda amaliy ish tajribasiga ega bo'lish uchun zarur qadam bo'ladi.

Istituto Marangoni 1935 yilda Giulio Marangoni tomonidan asos solingan, bugungi kunda ushbu universitet Frantsiya, Italiya va Buyuk Britaniyada filiallariga ega.

Domus akademiyasi Milanda 1982 yilda tashkil etilgan. Domus magistratura dasturlarini taklif qilgan birinchi dizayn maktabi edi.

Yangi akademiya [tasviriy san'at](#)(NABA) taniqli rassomlar Guido Ballo, Janni Kolombo, Franko Grignani, Karlo Mo, Emilio Tadini, Tito Varisko va Luidji Veronesi tomonidan asos solingan. NABA talabalarga eng mashhur Italiya va xalqaro kompaniyalar: Armani, Versace, Swatch, Rochas, Trussardi va boshqa ko'plab kompaniyalarda amaliyot o'tash uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi.

Rim Tasviriy San'at Universiteti ko'p tarmoqli oliy ta'lim muassasasi bo'lib, Rim va Italiyadagi talabalarni san'at, dizayn va kommunikatsiyalar sohasida ishlashga tayyorlash bo'yicha eng yaxshilaridan biri hisoblanadi. RUFA universiteti dasturlari Italiya Ta'lim vazirligi (MIUR) tomonidan akkreditatsiya qilingan va xalqaro akademik va professional standartlarga javob beradi. Ular doimo sozlanadi, to'ldiriladi va takomillashtiriladi.

Istituto Carlo Secoli - Italiyada ham, butun dunyoda ham tanilgan nufuzli moda maktabi. Dizayn kursi pret-a-porter kiyimlarini yaratishning barcha bosqichlarini qamrab oladi: eskizlar, naqshlar va kiyim namunalari dizaynidan model va o'lcham oralig'ini ishlab chiqishgacha.

Akademiya Ta'lim vazirligi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan bakalavriat va magistratura dasturlarini, shuningdek intensiv va qisqa yozgi kurslarni taklif etadi. Bugungi kunda Akademiya Italiyaning eng nufuzli dizayn maktablaridan biri bo'lib, Julio Andreotti, Susanna Agnelli, Giorgio Napolitano va Indira Gandi o'qituvchilari, Nobel mukofoti sovrindorlari.

Kembrij tasviriy va ijro san'ati maktabi - boshlovchi [san'at maktabi](#) Buyuk Britaniyada san'at, dizayn, musiqa va drama bo'yicha sifatli Foundation, bakalavr va magistrlik dasturlarini taklif etadi.

London san'at universiteti yoki London san'at universiteti Londondagi dunyoga mashhur 6 ta kollejdur.

Politecnico di Milano universiteti o'z tarixini 1863 yilga borib taqaladi. Bu Italiyadagi eng yirik va eng nufuzli davlat politexnika universitetidir. Universitet har yili Italiyada va butun dunyoda reytingning yetakchi qatorlarini egallaydi. Politecnico di Milano Evropaning eng sanoatlashgan shaharlaridan biri bo'lgan Milanda joylashgan.

1-rasm. Politecnico di Milano universiteti.

POLI.design - dizayn maktablari, o'quv laboratoriyalari, tadqiqot markazlari va kutubxonalar konsorsiumi. U innovatsiyalar, zamonaviy sanoat tendentsiyalari, ilg'or o'qitish usullari, [Ilmiy tadqiqot](#) va amalga oshirish orqali o'rganish. Bu nufuzli Italiya Davlat Texnologiya Universiteti Politecnico di Milano tarkibiga kiradi.

Accademis del Lusso moda va dizayn maktabi CEPU guruhining bir qismi bo'lib, turli sohalarda ta'limni taqdim etadi. Akademiya 2005-yilda moda va dizayn sohasida ish boshlamoqchi bo'lgan talabalar, shuningdek, shu sohada faoliyat yuritayotgan, lekin o'z bilimini oshirish istagida bo'lgan mutaxassislarga sifatli ta'lim berish maqsadida ochilgan.

2-rasm. Accademis del Lusso moda va dizayn maktabi.

Italiyadagi universitetlar moda va dizayn sanoati kasblarini egallash uchun ideal joy. Qaysi birini tanlash kerak? Eng yaxshilaridan biri. The Business of Fashion profil veb-sayti 2017 yilda ta'lim muassasalarining yangi reytingini e'lon qildi, unga ko'ra, Florentsiya Polimoda instituti ketma-ket uchinchi yil dasturlari bo'yicha dunyoning eng yaxshi 5 universiteti va Italiyaning eng yaxshi 1 universitetlari qatoriga kiradi. moda va moda biznesi sohasida.

2018-yilning 18-iyulida Polimoda moda instituti va Italiyaning yetakchi brendi Salvatore Ferragamo poyabzal dizayni bo'yicha qo'shma magistratura dasturi boshlanganini e'lon qildi.

Politecnico di Milano Italiyadagi eng yirik va eng nufuzli politexnika universiteti bo'lib, Milanda joylashgan. Mahalliy va chet ellik talabalar 16 fakultetda tahsil olishadi, ular informatikadan tortib interyer dizaynigacha bo'lgan keng ko'lamli fanlarni o'rganishadi. 2019 yil sentyabr oyida bu [davlat universiteti](#) Italiya 4 ta yangi magistratura dasturini boshlaydi. Ularning har biri haqida bir oz ko'proq.

1980 yilda tashkil etilganidan beri Nuova Accademia di Belle Arti doimiy ravishda o'sib bormoqda va takomillashib bormoqda. Rivojlanishning yana bir dalili 2 aprel kuni Rimda bo'lib o'tgan kampusning ochilishi bo'ldi. Yangi NABA maktabi moda, san'at va dizayn sohasidagi ta'limga Milanning an'anaviy yondashuvini qo'llaydi. Talabalar ijodiy industriya haqiqatiga sho'ng'ish, Italiya va xorijiy kompaniyalar bilan qo'shma loyihalar ustida ishlash, ilg'or uskunalar bilan jihozlangan zamonaviy laboratoriyalarda o'z mahoratini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yangi NABA Tasviriy san'at akademiyasi butun dunyo bo'ylab ijodiy qobiliyatli talabalarining kasbiy rivojlanishi amalga oshiriladigan joydir. Ular dizayn, moda, video ishlab chiqarish va rassomlik bo'yicha ta'lim oladilar. NABAda o'qish sohaning yetakchi kreativ ekspertlari ma'ruzalari, amaliy mashg'ulotlar, seminarlar va sanoat kompaniyalari bilan hamkorlik bilan

to'ldiriladi. Talabalar grafik dizaynerlar, rassomlar, animatorlar, sahna dizaynerlari tajribasini o'zlashtiradilar, ular o'zlarining ko'p yillik faoliyati davomida olgan bilim va ko'nikmalarini baham ko'radilar.

3-rasm. NABA Tasviriy san'at akademiyasi.

Italiyaning etakchi moda instituti Polimoda turli darajadagi o'quv dasturlarini taklif qiladi. Yo'q talabalar uchun [Oliy ma'lumot](#) va ish tajribasi tegishli bakalavr (3-4 yil), magistratura (9 oy) malaka oshirish uchun mo'ljallangan, va Mavsumiy kurslar (1 oy) muayyan mavzular bo'yicha jamlangan bilim beradi.

Italiya modasi haqida o'ylaganingizda, siz Prada, Versace va Valentino brendlarining vatani Milanni ko'rasiz. Ammo Pitti Uomo erkaklar modasi namoyishi bo'lib o'tadigan Florensiya haqida nima deyish mumkin? Uyg'onish davri va Gucci tug'ilgan joyi ijodiy iste'dodlarni rivojlantirish markazi bo'lish bilan birga, unga loyiq bo'lganidan kamroq e'tiborga olinadi.

Anna Vedeneeva - moda dizayneri, AV Couture brendi asoschisi, stilist, moda bloggeri va Polimoda bitiruvchisi, 2011 yildan beri Florensiyada yashab, ishlaydi.

taliya oliy ta'lim tizimi dunyodagi eng yaxshilaridan biridir. Davlat va xususiy universitetlar moda, dizayn, arxitektura, biznes, tibbiyot va boshqa sohalarda mukammallikka ixtisoslashgan. Shuning uchun butun dunyodan 35 000 talaba Italiyada oliy ta'lim olishni tanlaydi, bu esa imkoniyatlarni ochadi.

4-rasm. Anna Vedeneeva - moda dizayneri, AV Couture brendi asoschisi.

Chet elda o'qish juda real va erishish mumkin bo'lgan maqsaddir. Muvaffaqiyatning asosiy siri - chet elda ta'lim olish zarurligini anglash, to'g'ri tayyorgarlik va moliyaviy resurslar mavjudligi. Ma'lumotlar mavjudligiga qaramay, ko'pchilik hali ham o'z rejalarini amalga oshirishni to'xtatmoqda. Nega? Ular ingliz tilini bilish darajasi chet elda o'qish uchun yetarli emas deb hisoblaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ANNOTASIYA: Italiyada moda va dizaynni o'rganishning afzalliklari va halqaro universitetlar haqida ma'lumot.
2. KALIT SO'ZLAR: Dizayn, dizayner, universitet, texnikum, tasviriy san'at maktabi, brend, bakalavr, magistr.
3. Universitet o'qituvchilari nazariyotchilar emas, balki amaliyotchilardir: dizaynerlar, kreativ direktorlar, moda dizaynerlari, brend menejerlari va top kompaniyalarning muharrirlari.
4. O'qish vaqtining 80% amaliy mashg'ulotlarga ajratiladi.
5. Amaliyot.
6. Bularning barchasi xorijdagi dizayn maktablarida o'qishni ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, o'z brendingizni yaratish va xalqaro kompaniyalarda amaliy ish tajribasiga ega bo'lish uchun zarur qadam bo'ladi.
7. Istituto Marangoni 1935 yilda Giulio Marangoni tomonidan asos solingan, bugungi kunda ushbu universitet Frantsiya, Italiya va Buyuk Britaniyada filiallariga ega.
8. Domus akademiyasi Milanda 1982 yilda tashkil etilgan. Domus magistratura dasturlarini taklif qilgan birinchi dizayn maktabi edi.

9. Yangi akademiya tasviriy san'at(NABA) taniqli rassomlar Guido Ballo, Janni Kolombo, Franko Grignani, Karlo Mo, Emilio Tadini, Tito Varisko va Luidji Veronesi tomonidan asos solingan. NABA talabalarga eng mashhur Italiya va xalqaro kompaniyalar: Armani, Versace, Swatch, Rochas, Trussardi va boshqa ko'plab kompaniyalarda amaliyot o'tash uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi.
10. Rim Tasviriy San'at Universiteti ko'p tarmoqli oliy ta'lim muassasasi bo'lib, Rim va Italiyadagi talabalarni san'at, dizayn va kommunikatsiyalar sohasida ishlashga tayyorlash bo'yicha eng yaxshilaridan biri hisoblanadi. RUFA universiteti dasturlari Italiya Ta'lim vazirligi (MIUR) tomonidan akkreditatsiya qilingan va xalqaro akademik va professional standartlarga javob beradi. Ular doimo sozlanadi, to'ldiriladi va takomillashtiriladi.
11. Istituto Carlo Secoli - Italiyada ham, butun dunyoda ham tanilgan nufuzli moda maktabi. Dizayn kursi pret-a-porter kiyimlarini yaratishning barcha bosqichlarini qamrab oladi: eskizlar, naqshlar va kiyim namunalari dizaynidan model va o'lcham oralig'ini ishlab chiqishgacha.
12. Akademiya Ta'lim vazirligi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan bakalavriyat va magistratura dasturlarini, shuningdek intensiv va qisqa yozgi kurslarni taklif etadi. Bugungi kunda Akademiya Italiyaning eng nufuzli dizayn maktablaridan biri bo'lib, Julio Andreotti, Susanna Agnelli, Giorgio Napolitano va Indira Gandi o'qituvchilari, Nobel mukofoti sovrindorlari.
13. Kembrij tasviriy va ijro san'ati maktabi - boshlovchi san'at maktabi Buyuk Britaniyada san'at, dizayn, musiqa va drama bo'yicha sifatli Foundation, bakalavr va magistrlik dasturlarini taklif etadi.
14. London san'at universiteti yoki London san'at universiteti Londondagi dunyoga mashhur 6 ta kollejdur.
15. Politecnico di Milano universiteti o'z tarixini 1863 yilga borib taqaladi. Bu Italiyadagi eng yirik va eng nufuzli davlat politexnika universitetidir. Universitet har yili Italiyada va butun dunyoda reytingning yetakchi qatorlarini egallaydi. Politecnico di Milano Evropaning eng sanoatlashgan shaharlaridan biri bo'lgan Milanda joylashgan.
16. 1-rasm. Politecnico di Milano universiteti.
17. POLI.design - dizayn maktablari, o'quv laboratoriyalari, tadqiqot markazlari va kutubxonalar konsorsiumi. U innovatsiyalar, zamonaviy sanoat tendentsiyalari, ilg'or o'qitish usullari, Ilmiy tadqiqot va amalga oshirish orqali o'rganish. Bu nufuzli Italiya Davlat Texnologiya Universiteti Politecnico di Milano tarkibiga kiradi.

18. Accademis del Lusso moda va dizayn maktabi CEPU guruhining bir qismi bo'lib, turli sohalarda ta'limni taqdim etadi. Akademiya 2005-yilda moda va dizayn sohasida ish boshlamoqchi bo'lgan talabalar, shuningdek, shu sohada faoliyat yuritayotgan, lekin o'z bilimini oshirish istagida bo'lgan mutaxassislariga sifatli ta'lim berish maqsadida ochilgan.
19. 2-rasm. Accademis del Lusso moda va dizayn maktabi.
20. Italiyadagi universitetlar moda va dizayn sanoati kasblarini egallash uchun ideal joy. Qaysi birini tanlash kerak? Eng yaxshilaridan biri. The Business of Fashion profil veb-sayti 2017 yilda ta'lim muassasalarining yangi reytingini e'lon qildi, unga ko'ra, Florentsiya Polimoda instituti ketma-ket uchinchi yil dasturlari bo'yicha dunyoning eng yaxshi 5 universiteti va Italiyaning eng yaxshi 1 universitetlari qatoriga kiradi. moda va moda biznesi sohasida.
21. 2018-yilning 18-iyulida Polimoda moda instituti va Italiyaning yetakchi brendi Salvatore Ferragamo poyabzal dizayni bo'yicha qo'shma magistratura dasturi boshlanganini e'lon qildi.
22. Politecnico di Milano Italiyadagi eng yirik va eng nufuzli politexnika universiteti bo'lib, Milanda joylashgan. Mahalliy va chet ellik talabalar 16 fakultetda tahsil olishadi, ular informatikadan tortib interyer dizaynigacha bo'lgan keng ko'lamlil fanlarni o'rganishadi. 2019 yil sentyabr oyida bu davlat universiteti Italiya 4 ta yangi magistratura dasturini boshlaydi. Ularning har biri haqida bir oz ko'proq.
23. 1980 yilda tashkil etilganidan beri Nuova Accademia di Belle Arti doimiy ravishda o'sib bormoqda va takomillashib bormoqda. Rivojlanishning yana bir dalili 2 aprel kuni Rimda bo'lib o'tgan kampusning ochilishi bo'ldi. Yangi NABA maktabi moda, san'at va dizayn sohasidagi ta'limga Milanning an'anaviy yondashuvini qo'llaydi. Talabalar ijodiy industriya haqiqatiga sho'ng'ish, Italiya va xorijiy kompaniyalar bilan qo'shma loyihalar ustida ishlash, ilg'or uskunalardan bilan jihozlangan zamonaviy laboratoriyalarda o'z mahoratini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.
24. Yangi NABA Tasviriy san'at akademiyasi butun dunyo bo'ylab ijodiy qobiliyatli talabalarning kasbiy rivojlanishi amalga oshiriladigan joydir. Ular dizayn, moda, video ishlab chiqarish va rassomlik bo'yicha ta'lim oladilar. NABAda o'qish sohaning yetakchi kreativ ekspertlari ma'ruzalari, amaliy mashg'ulotlar, seminarlar va sanoat kompaniyalari bilan hamkorlik bilan to'ldiriladi. Talabalar grafik dizaynerlar, rassomlar, animatorlar, sahna dizaynerlari tajribasini o'zlashtiradilar, ular o'zlarining ko'p yillik faoliyati davomida olgan bilim va ko'nikmalarini baham ko'radilar.

25. 3-rasm. NABA Tasviriy san'at akademiyasi.
26. Italiyaning etakchi moda instituti Polimoda turli darajadagi o'quv dasturlarini taklif qiladi. Yo'q talabalar uchun Oliy ma'lumot va ish tajribasi tegishli bakalavr (3-4 yil), magistratura (9 oy) malaka oshirish uchun mo'ljallangan, va Mavsumiy kurslar (1 oy) muayyan mavzular bo'yicha jamlangan bilim beradi.
27. Italiya modasi haqida o'ylaganingizda, siz Prada, Versace va Valentino brendlarining vatani Milanni ko'rasiz. Ammo Pitti Uomo erkaklar modasi namoyishi bo'lib o'tadigan Florensiya haqida nima deyish mumkin? Uyg'onish davri va Gucci tug'ilgan joyi ijodiy iste'dodlarni rivojlantirish markazi bo'lish bilan birga, unga loyiq bo'lganidan kamroq e'tiborga olinadi.
28. Anna Vedeneeva - moda dizayneri, AV Couture brendi asoschisi, stilist, moda bloggeri va Polimoda bitiruvchisi, 2011 yildan beri Florensiyada yashab, ishlaydi.
29. Italiya oliy ta'lim tizimi dunyodagi eng yaxshilaridan biridir. Davlat va xususiy universitetlar moda, dizayn, arxitektura, biznes, tibbiyot va boshqa sohalarda mukammallikka ixtisoslashgan. Shuning uchun butun dunyodan 35 000 talaba Italiyada oliy ta'lim olishni tanlaydi, bu esa imkoniyatlarni ochadi.
30. 4-rasm. Anna Vedeneeva - moda dizayneri, AV Couture brendi asoschisi.
31. Chet elda o'qish juda real va erishish mumkin bo'lgan maqsaddir. Muvaffaqiyatning asosiy siri - chet elda ta'lim olish zarurligini anglash, to'g'ri tayyorgarlik va moliyaviy resurslar mavjudligi. Ma'lumotlar mavjudligiga qaramay, ko'pchilik hali ham o'z rejalarini amalga oshirishni to'xtatmoqda. Nega? Ular ingliz tilini bilish darajasi chet elda o'qish uchun yetarli emas deb hisoblaydilar.

